

Третяк В. А.,
*здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
відділ аналізу і прогнозування міжнародної торгівлі,
Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки*

ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ефективність інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств є важливою складовою економічного розвитку аграрного сектору, оскільки забезпечує стабільний ріст, модернізацію виробництва, підвищення конкурентоспроможності та досягнення високих показників сталого розвитку. Інвестиції в сільське господарство сприяють не тільки технологічному оновленню, а й покращенню якості продукції, а також стимулюють створення нових робочих місць та розвиток інфраструктури [1-3].

Інвестиційна діяльність в сільськогосподарських підприємствах може бути класифікована за різними ознаками, серед яких важливими є такі:

– фінансові інвестиції – вкладення коштів у розвиток сільськогосподарських підприємств, зокрема в розширення виробничих потужностей, модернізацію техніки, будівництво нових об'єктів;

– інвестиції в основні засоби – вкладення в землю, будівництво, техніку та обладнання, які використовуються для виробництва сільськогосподарської продукції;

– інвестиції в інновації – спрямовані на розвиток нових технологій, впровадження агротехнічних інновацій, сучасних методів обробки землі та зберігання продукції;

– інвестиції в людський капітал – навчання та підвищення кваліфікації працівників, розширення знань у галузі агрономії, економіки та управління [4-7].

Ефективність інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств значною мірою залежить від низки зовнішніх та внутрішніх факторів, серед яких:

Зовнішні фактори:

- політична стабільність та державна підтримка (наявність чіткої політики у сфері аграрного розвитку, субсидії, державні програми фінансування та гарантування);
- економічна ситуація в країні (рівень інфляції, валютний курс, податкове навантаження, стан інфраструктури);
- зміни в законодавстві (адаптація до нових норм та стандартів, зокрема у сфері екології, безпеки праці та агропродовольчих вимог);
- кон'юнктура ринку та попит на сільськогосподарську продукцію (стабільність цін, ринкові потреби, конкуренція на внутрішньому та зовнішньому ринках) [8-11].

Внутрішні фактори:

- управлінський потенціал (здатність керівництва організувати ефективний процес інвестування та моніторингу результатів);
- технологічна база (рівень розвитку технологій і механізмів для забезпечення сучасного виробництва);
- фінансова стабільність (наявність власних або запозичених коштів для фінансування інвестицій, фінансові ризики, здатність відшкодувати борги) [9-13].

Для визначення ефективності інвестицій в сільському господарстві використовують кілька методів, що дозволяють оцінити доцільність та результативність вкладень:

Метод 1. Аналіз фінансових показників:

- рентабельність інвестицій (ROI) – оцінка ефективності витрат на основі відносини прибутку до інвестиційних витрат:

$$ROI = \frac{\text{Чистий прибуток}}{\text{Інвестиційні витрати}} \times 100\%$$

(1)

– період окупності інвестицій (Payback Period) - час, необхідний для того, щоб інвестиції окупилися через отриману від них вигоду:

$$\text{Payback Period} = \frac{\text{Інвестиційні витрати}}{\text{Щорічний чистий грошовий потік}} \quad (2)$$

– чистий потік грошових коштів (NPV) – оцінка сумарної вигоди від інвестицій з урахуванням витрат на їх здійснення та прогнозованих грошових потоків:

$$NPV = \sum_{t=0}^n \frac{C_t}{(1+r)^t} \quad (3)$$

де, C_t – грошові потоки у період t (прибуток або витрати); r – ставка дисконтування (відсоткова ставка, яку інвестор використовує для оцінки майбутніх грошових потоків); n – кількість періодів (років); t – конкретний період часу (рік).

Метод 2. Аналіз екологічної та соціальної ефективності:

– визначення того, наскільки інвестиції допомагають зберегти екологічну рівновагу (управління водними ресурсами, зменшення забруднення ґрунтів, адаптація до змін клімату);

– врахування соціальних аспектів, таких як створення нових робочих місць, підвищення рівня життя населення в аграрних регіонах.

Серед основних напрямів підвищення ефективності інвестиційної діяльності виділяють:

1. Забезпечення державної підтримки – надання фінансових та податкових пільг для інвесторів, субсидування процентних ставок по кредитах, залучення міжнародних фінансових організацій для розвитку агросектору.

2. Розвиток інфраструктури – модернізація логістичних мереж, створення переробних підприємств та складів, що знижують витрати на транспортування та зберігання продукції.

3. Впровадження інноваційних технологій – стимулювання впровадження нових методів вирощування, агротехнологій, біотехнології та використання інформаційних технологій у сільському господарстві для підвищення врожайності та зменшення витрат.

4. Покращення фінансової доступності – зниження вартості кредитів, розробка програм підтримки малого та середнього бізнесу в аграрному секторі, залучення приватних інвестицій [5-9].

Перспективи розвитку інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств передбачають подальше вдосконалення управлінських підходів, поліпшення економічних і правових умов для інвесторів, розвиток інфраструктури та технологічного потенціалу. Зокрема, перспективними напрямками є:

- розвиток сільськогосподарських кластерів - об'єднання аграрних підприємств з переробними та збутовими структурами для оптимізації витрат та підвищення конкурентоспроможності;

- поглиблення міжнародного співробітництва – залучення іноземних інвестицій, участь у міжнародних програмах та угодах, спрямованих на розвиток агросектора;

- впровадження стратегій сталого розвитку – інтеграція екологічно чистих та енергоефективних технологій, а також покращення управління природними ресурсами [3-6].

Таким чином, ефективність інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств визначається комплексним підходом до фінансування, модернізації та інноваційного розвитку аграрного сектору, а також залежить від підтримки з боку держави та міжнародних інвесторів.

Література:

1. Вербівська Л. В. Інвестиційний розвиток сільськогосподарських підприємств в умовах фінансової нестабільності / Л. В. Вербівська, І. Р.

Вербівський. // *Ефективна економіка*. - 2024. - № 5. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2024_5_21.

2. Ганцяк М. О., Вергелюк Ю. Ю. Стабілізація інвестиційних потоків в умовах пандемії. Економічний розвиток держави регіонів і підприємств: проблеми та перспективи : матеріали IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених (28-29 квітня 2021 р.). Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2021. С. 29-30.

3. Ганцяк М.О., Фомов Д.О., Інвестиційна привабливість цифрових активів. Фінансові механізми забезпечення відновлення економіки України в сучасних умовах : матеріали II міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (26 лютого 2025 р.). Ірпінь : Державний податковий університет, 2025

4. Гривківська О. В. Інвестиційне моделювання стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств регіону / О. В. Гривківська, Н. М. Котвицька, Д. С. Бойко // *Економіка і управління*. - 2023. - № 2. - С. 65-70.

5. Гужва І.Ю., Гончаренко К.О. Промисловість України: сучасні тенденції та фактори розвитку. Формування ринкових відносин в Україні. 2020. № 1. С. 18-24.

6. Гужва І.Ю., Іллічов Р.В. Запровадження локалізації у публічних закупівлях як інструмент розвитку промисловості України. Формування ринкових відносин в Україні. 2020. № 12. С. 77-84.

7. Іванов Є.І. Проблеми і виклики преференційної торгівлі деякою сільськогосподарською продукцією між Україною та ЄС. Проблеми системного підходу в економіці. 2025. Вип. 2(99). С. 13–19.

8. Качула С. В. Удосконалення інвестиційного забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств України / С. В. Качула, К. К. Кагожкіна. // *Ефективна економіка*. - 2023. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2023_1_12.

9. Левандівський О. Т. Ресурсний потенціал в інвестиційному забезпеченні сільськогосподарських підприємств / О. Т. Левандівський, І. Ф. Баланюк, П. Є. Матковський, В. В. Мацьків // *Актуальні проблеми розвитку економіки регіону*. - 2023. - Вип. 19(1). - С. 192-201.

10. Пулій О.В., Іванов Є.І. Сучасний стан та перспективи торговельно-інвестиційного співробітництва України і Туреччини. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. Вип. № 4(72). С. 24-31.

11. Райтер Н. Аналіз інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств / Н. Райтер, Г. Мацьків // *Аграрна економіка*. - 2024. - Т. 17, № 2. - С. 73-84.

12. Синюк О. Напрями підвищення інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств / О. Синюк // *Аграрна економіка*. - 2024. - Т. 17, № 1. - С. 93-102.

13. Третьак В. А. Сучасний стан та особливості державного регулювання інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств в умовах воєнного стану / В. А. Третьак // Формування ринкових відносин в Україні. - 2024. - № 11. - С. 48-56.